

MAKALAH INDIVIDU
ETIKA DALAM BISNIS (BERWIRAUSAHA)

Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. MM.

Mata Kuliah : Kewirausahaan

Disusun Oleh :

Horideh

11812004

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

2021 / 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan-Nya kepada kita semua, terutama kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Penulis juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan yaitu bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. MM. yang telah membimbing dan mengarahkan didalam pembuatan makalah ini.

Penyusunan makalah ini penulis tulis berdasarkan pengolahan-pengolahan materi yang saya dapatkan dari berbagai referensi baik dari buku-buku, jurnal, atau internet yang berhubungan dengan “Etika dalam Bisnis (Berwirausaha)”, tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan yang telah memberikan bimbingan serta arahan didalam penulisan makalah ini dari awal hingga akhir, sehingga makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Selain itu, penulis juga berharap, dengan membaca makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita mengenai Etika dalam Bisnis (Berwirausaha), khususnya bagi penulis. Tetapi terlepas dari semua itu, penulis dapat memahami bahwa dalam makalah ini masih sanagt jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi.

Pontianak, 15 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan.....	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Pengertian Etika dalam Bisnis (Berwirausaha).....	3
B. Teori Etika Berbisnis (Berwirausaha).....	5
C. Prinsip-Prinsip Etika (Berwirausaha).....	8
D. Fungsi Etika Kewirausahaan.....	11
BAB III PENUTUP	12
A. Kesimpulan.....	12
B. Saran.....	12
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perindustrian bisnis yang modern itu sudah dikuasai oleh bagian manajerial, teknologi, dan politik, serta sosial-kultural. Bisnis juga bisa dimaknai dengan aktivitas sosial, dikarenakan setiap aktivitasnya berhubungan langsung dengan masyarakat. Disetiap aktivitas bisnis, baik cara-cara yang ada dalam bisnis dapat membentuk perilaku masyarakat, yang mana aktivitas tersebut dapat membuat masyarakat menjadi materialistis. Dilihat dari sisi Moral Aspek bisnis merupakan hal penting yang tidak disadari. (Saban Echdar dan Maryadi, 2019, p. 18)

Apapun bisnis yang sedang kita tekuni, harus diingat jika setiap upaya dalam bisnis yang langeng adalah upaya yang diprioritaskan dengan nilai-nilai etika atau akhlak. Banyak setiap industri yang berkembang pesat dan menjadi besar dimulai dari mereka

yang memang awalnya berpegang teguh kepada nilai-nilai etika atau akhlak. Orang-orang tersebut sangat menjaga kepercayaan dan tidak sembarang dalam mengeluarkan kata-kata, khususnya didalam tindakan. Mereka juga sangat menjaga tata nilai, menerima orang dengan melihat nilai yang dianutnya. Karena memang dari awal mereka menanamkan nilai-nilai yang baik. (Fachrurazi dan Ita Nurcholifah, 2021, p. 92)

Bagaimana perusahaan, media, kelompok politik, konsumen, karyawan, pesaing, dan kelompok lain merespons menggunakan cara yang sopan serta bertanggung jawab secara sosial ketika mereka memengaruhi dan dipengaruhi oleh suatu isu, dilemma, ancaman, atau peluang dari lingkungan hanya dijelaskan? Teori pemangku kepentingan memperluas pandangan sempit perusahaan dari perspektif pemegang saham saja untuk memasukkan banyak pemangku kepentingan yang juga terlibat dalam bagaimana perusahaan membayangkan masa depan, memperlakukan orang dan lingkungan, dan melayani kebaikan Bersama bagi banyak orang.

Menerapkan pandangan ini dimulai dengan memahami imperative etika dan pemahaman moral yang harus dilayani perusahaan yang menggunakan sumber daya alam dan lingkungan, serta menyediakan bagi mereka yang membeli produk dan jasa mereka. Weiss (2014 dalam (Andriasan Sudarso, 2021, p. 2)

Menurut (Fachrurazi dan Ita Nurcholifah, 2021, p. 92) didalam kata moral sendiri akan meneruskan isyarat akan segala perbuatan-perbuatan mana yang dapat dikatakan benar dan mana yang dapat dikatakan tidak benar. Etika dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan baik dan buruk itu memakai cara “*reason*” tidak berdasarkan dari keyakinan yang dianut atau tradisi yang ada sekalipun.

Moral dalam bisnis ialah aturan dalam aktivitas yang sifatnya baik, dan dipergunakan untuk sebuah pijakan dan petunjuk dalam melakukan setiap aktivitas bisnis. Moral dalam bisnis juga dapat disebut sebagai salah satu dari proses pengambilan ketentuan yang lebih bertanggung jawab. Sedangkan yang dimaksud keputusan disini ialah yang proses pengambilan keputusan dilakukan melalui pemeriksaan yang seksama dan berargumen. (Uyu Wahyudin, 2017)

Menurut (Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, 2020, p. 4) Moral dalam bisnis juga memfokuskan seorang pebisnis untuk selalu menyimak kepentingan *Stakeholder* dalam rencana untuk melakukan kegiatan bisnis yang dijalankannya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian Etika dalam Bisnis (Berwirausaha)?
2. Apa saja Teori Etika Berbisnis (Berwirausaha)?
3. Bagaimana Prinsip-Prinsip Etika (Berwirausaha)?
4. Apa saja Fungsi Etika Kewirausahaan?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Pengertian Etika dalam Bisnis (Berwirausaha).
2. Untuk mengetahui Teori Etika Berbisnis (Berwirausaha).
3. Untuk mengetahui Prinsip-Prinsip Etika (Berwirausaha).
4. Untuk mengetahui Fungsi Etika Kewirausahaan?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Etika dalam Bisnis (Berwirausaha)

Menurut (Ubbadu, 2021, p. 17) Kata Etika berasal dari Bahasa Yunani, *ethos* dalam bentuk tunggal, dan *ta etha* dalam bentuk jamak. Yang mana dalam bentuk tunggal diartikan tempat tinggal yang bisasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berfikir. Sedangkan didalam bentuk jamak hanya memiliki satu arti yaitu adat kebiasaan.

Akhlak adalah ilmu yang mengajarkan bagaimna bertindak dengan jujur, tepat dan adil. Moral adalah prilaku yang mengatur. Mengatur moral mengisntruksikan semua yang pada kenyataannya jelas dan sesuai dengan hokum dan kualitas etika. Moral juga menginstrusikan bahwa apa yang terjadi ketika salah tetaplah salah dan yang benar tetaplah benar. (Saban Echdar dan Maryadi, 2019, p. 1)

Menurut O.P. Simorangkir (2000 dalam (Saban Echdar dan Maryadi, 2019, p. 2) “etika atau etik merupakan pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Menurut Magnis Suseno (2001), Etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran, yang memberi manusia norma tentang bagaimana manusia harus hidup adalah moralitas.

Menurut Frans Magnis-Suseno (1999 dalm (Aqli, 2016, p. 308) Etika merupakan salah satu disiplin pokok dalam filsafat, ia merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar berhasil menjadi sebagai manusia.

(Fachrurazi dan Ita Nurcholifah, 2021, p. 88) Etika dapat didefinisikan sebagai suatu studi mengenai sesuatu yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dapat dilakukan seseorang. Keputusan etik ialah suatu hal yang benar mengenai prilaku standar. Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen, yaitu penerapan standar moral kedalam kegiatan bisnis.

Menurut (Aqli, 2016, p. 309) Etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus di perbuat.

Jadi berdasarkan pengertian yang telah dibahas diatas dapat dipahami bahwa Etika merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang salah dan yang benar, yang tercipta dari kebiasaan atau adat istiadat seseorang dalam berperilaku.

Menurut (Saban Echdar dan Maryadi, 2019, p. 18) Sedangkan pengertian bisnis sendiri berasal dari Bahasa Inggris *business*, yang dikembangkan dari kata dasar *busy* yang berarti “sibuk” dalam pemakaian individu, komunitas ataupun masyarakat. Jadi bisa dikatakan bisnis adalah suatu kesibukan atau aktivitas dan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan atau nilai tambah.

(Wijoyo, 2021, p. 1) Bisnis juga bisa disebut penyediaan barang dan jasa untuk kelancaran sistem perekonomian. Satu atau sekelompok orang yang menjalankan serangkaian usaha dengan cara menawarkan barang dan jasa untuk menghasilkan keuntungan atau laba, ialah “Bisnis”.

Didalam pembicaraan secara umum, bisnis (*business*) tidak akan terlepas dari kegiatan pembuatan, pembelian, penjualan, ataupun pertukaran barang dan jasa yang dilakukan dengan melibatkan orang atau perusahaan. dalam pelaksanaanya bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau laba yang digunakan untuk keberlangsungan hidup dan juga untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk setiap kegiatan si pebisnis atau bisnismen (*businessman*) itu sendiri.

(M. Fuad, 2006, p. 1) Yang mana pada pembahasan dibidang ilmu Ekonomi, bisnis merupakan sekelompok orang atau organisasi dalam menjual barang atau jasa kepada para konsumen atau pada kegiatan bisnis lainnya untuk menghasilkan keuntungan.

(Fachrurazi dan Ita Nurcholifah, 2021, p. 89) Etika Bisnis dapat didefinisikan sebagai aturan, pedoman, dan standar etika yang berlaku yang tujuannya adalah untuk kebaikan dalam berbisnis.

Akhlak dalam bisnis bisa disebut dengan suatu kegiatan pada bidang etika secara khusus (terapan) yang perkembangannya baru dimulai pada tahun 1980-an awal. Yang mana sampai sekarang pun kebanyakan pembahasan mengenai telaah etika dalam bisnis itu berasal dari bagian Amerika. Ketika seorang pebisnis menempatkan tindakan dan perilaku yang dilakukan dalam dunia bisnis dengan berlandaskan etika maka pantas baginya disebut manusia yang memiliki matra etis (baik). Etika bisnis juga mengajarkan kita untuk senantiasa menciptakan citra bisnis serta manajemennya yang baik sebagai salah satu profesi yang luhur didalam lingkungan industry. (Fahmi, 2014, p. 8)

Dengan begitu secara sederhana, Etika Bisnis merupakan cara-cara yang digunakan ketika melakukan aktivitas yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh aspek baik individu maupun masyarakat yang ada dilingkungan bisnis. Karena semua ini berhubungan dengan perjalanan bisnis itu sendiri. Sebagaimana yang kita lihat bahwa bisnis ini dijalankan dalam Pada perjalanannya, menjalankan bisnis tertutup oleh ekuitas baik sejauh standar dan hukum, dipisahkan dari bisnis juga tidak bergantung pada tempat orang pertemuan itu ada dimata publik. Riyanto (2015 dalam (Uyu Wahyudin, 2017, p. 150)

Menurut (Fachrurazi dan Ita Nurcholifah, 2021, p. 89) Dalam menjaga nama baik perusahaan, dapat dilakukan dengan menjaga etika karena hal itu hal yang sangat penting. Masalah etika selalu dihadapi oleh para manajer dalam keseharian kegiatan bisnisnya, permasalahan etika akan selalu dihadapi oleh para manajemen dalam kegiatan sehari-hari bisnisnya, namun semua itu haruslah selalu dijaga terus-menerus, karena nama baik perusahaan yang etis tidak terbentuk dalam waktu yang pendek (singkat), tapi akan terbentuk dalam waktu jangka Panjang. Yang mana hal ini merupakan asset yang tak akan ternilai sebagai *goodwill* bagi sebuah perusahaan.

Etika bisnis adalah aturan-aturan main yang berkaitan erat dengan norma dan prinsip-prinsip umum yang berlaku didalam masyarakat yang memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak-pihak yang melakukan aktivitas bisnis didalamnya. Meskipun sebenarnya bukan hal yang baru, namun etika dalam bisnis ini sangatlah kompleks dan sensitive, dan juga termasuk ke dalam etika profesi. Tidak hanya itu etika bisnis akan mengarahkan para pebisnis untuk selalu memperhatikan

kepentingan umum, *stakeholder* dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. (Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, 2020, p. 4)

Yang pada dasarnya ketika seorang pebisnis menjalankan kegiatan bisnis maka diperlukan etika untuk mengarahkan segala tingkah laku, kebiasaan, adat istiadat dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang ada didalam perusahaan yang sedang dijalankan.

B. Teori Etika Berbisnis (Kewirausahaan)

Menurut (Sumantri, 2015, p. 4) “berpendapat bahwa bisnis yang beretika itu adalah bisnis yang baik, dalam artian tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain dan tidak curang. Selain itu bisnis yang baik itu adalah bisnis yang terikat dengan aturan-aturan yang memungkinkan setiap pelakunya mendapatkan keuntungan bersama, bukan satu untung tetapi yang lain merugi”.

(Marzuqi & Latif, 2010, p. 3) Dalam pelaksanaannya etika akan terwujud bila seseorang menanamkan keyakinan benar atau tidak atas kesadaran moral ketika melakukan sesuatu hal. Perasaan yang muncul itu akan salah bila dilakukan atas dasar yang diyakininya tidak benar yang berasal dari norma-norma moral serta perasaan menghargai diri bila hal itu ditinggalkannya.

(Weruin, 2019, p. 315) “Tetapi etika bisnis sejatinya bukan sekedar penerapan nilai-nilai moral dalam bisnis melainkan studi tentang praktik-praktik moral dan imoral dalam bisnis itu sendiri. Singkatnya, etika bisnis adalah studi kritis tentang moralitas bisnis”.

(Romadona & Ulfi, 2021, p. 68) “Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa Allah memperbolehkan manusia mencari rezeki dengan jalan jual beli dan mengharamkan riba. Hal tersebut dikarenakan riba dapat menjadi pintu munculnya eksploitasi dan penyalahgunaan, oleh karena itu, riba dengan keras dilarang dalam bentuk apapun”.

Sudah sangat jelas bahwa dalam melakukan bisnis harus menempatkan etika dalam setiap pekerjaan, selain itu etika sudah menjadi kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia sebagaimana penjabaran diatas. Dalam penggunaan etika

bisnis setidaknya menurut (Weruin, 2019, p. 315) “Terdapat paling tidak dua cabang pokok etika yang relevan bagi etika bisnis dan profesi yakni etika konsekuensialis atau teleologis dan etika non-konsekuensialis atau deontologis”.

1) Teori Moral Teleologis/Konsekuensialis - Utilitarianisme

Sesuai hipotesis teleologis-konsekuensialis moral, pilihan atau suatu kegiatan dikatakan benar secara moral atau etis jika pilihan ataupun kegiatan tersebut membawa hasil yang positif (Creeks dan Dunn, 2011). Yang tersirat adalah dengan hasil positif, termasuk kegembiraan, kesenangan, kesejahteraan, keindahan, informasi, dan lain-lain. Sementara hasil yang merugikan menggabungkan keputusan, , penyakit, keanehan, dan kebodohan Bertens, (2014 dalam.(Weruin, 2019, p. 315)

Jelas utilitarianisme mencirikan perbuatan baik dan perbuatan jahat dalam hubungan dengan hasil kesenangan dan kesedihan. Aktivitas cerdas secara moral adalah aktivitas yang menciptakan kesenangan atau jumlah penderitaan terkecil. Utilitarianisme adalah hipotesis langsung dengan alasan bahwa motivasi di balik kehidupan Orang benar-benar perlu merasa puas. Moral teleologis cocok untuk orang yang melakukan kewirausahaan karena mereka berpusat saat pemberian keputusan. Sebuah strategi bisnis, keputusan, pilihan, atau aktivitas berpikir tentang beruntung atau tidak beruntung, diakui atau tidak diakui, membantu atau tidak membantu, memutuskan efek atau hasil dari pengaturan, keputusan, pilihan atau aktivitas. Ketika seorang penanam modal mensurvei apakah usaha yang dibuat positif atau negatif, membantu atau tidak, produktif atau tidak, kecepatan pengembalian yang sebenarnya (pengembalian nyata) atau kadang-kadang, seperti yang ditunjukkan atau di sisi lain tidak sesuai dengan asumsi penanam modal, di sana penanam modal menggunakan teori moral teleologis. Moral teleologis memiliki penjelasan yang masuk akal dalam utilitarianisme. Sesuai dengan hipotesis utilitarianisme, suatu kegiatan dianggap hebat jika: Kegiatan ini membawa keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan. (Weruin, 2019, pp. 316–318)

Namun, harus diingat bahwa hipotesis utilitarianisme memperkirakan kegembiraan selanjutnya artinya tidak ada kesengsaraan dan penderitaan/ketahanan dari tingkat individu terkecuali pada tingkatan masyarakat. Hal Ini membuktikan bahwa penting yang harus dipertimbangkan adalah efek dari

pilihan, namun apa yang harus diperkirakan bukan kegembiraan atau penderitaan pemimpin saja melainkan bagi semua individu yang bisa saja terpengaruh dengan pilihan tersebut. Para individu seolah-olah menjadikan dirinya sebagai 'pemirsa' yang adil mengingat kepuasan yang menjadi norma untuk aktivitas bukanlah kesenangan pribadi namun kepuasan untuk semua pihak yang berada di perusahaan. (Weruin, 2019, pp. 316–318)

Dalam sebuah bisnis, manfaat adalah tujuan utama. Manfaat jelas akan lebih tinggi dengan asumsi biaya pembuatan dapat dikurangi, kompensasi untuk pekerja masih tetap, keamanan terjamin, dan penawaran meningkat. Jika dalam hal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, namun biaya penciptaan tidak pernah berubah, upah pekerja tidak pernah dinaikkan, harapan yang lebih rendah telah dibungkam demi keamanan organisasi, maka, pada saat itu, praktek semacam ini adalah penggunaan moral dari hedonisme karena hanya untuk membangun kepuasan pemilik daripada kepentingan mitra pada umumnya. (Weruin, 2019, pp. 316–318)

2) Teori Moral Nonkonsekuensialis – Deontologi

Moral deontologis mengevaluasi etika suatu aktivitas atau pilihan mengingat tekad dari pengambil keputusan. sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kata Deontologi berasal dari kata Yunani *deon* (komitmen) dan *logos* (ilmu). seperti yang ditunjukkan oleh (prinsip) deontologi, kegiatan atau pilihan secara moral dianjurkan bukan pada mengingat hasil positif atau tidak diterimanya suatu keputusan itu tidak berdasarkan konsekuensi merugikan yang diperoleh dalam hal apapun, berdasarkan inspirasi atau aktivitas pemimpin, khususnya: memuaskan apa yang dianggap sebagai suatu kewajibannya. Jadi itulah dasar acuan untuk baik dan buruknya aktivitas adalah komitmen. Komitmen ini yang sifatnya secara langsung. (Weruin, 2019, pp. 318–320)

Dengan demikian, kualitas etika suatu aktivitas tidak terletak pada efek atau hasil kegiatan namun tujuannya adalah untuk mengikuti atau mematuhi alasan (perenungan) tentang apa yang telah menjadi kewajiban atau komitmen atas apa yang ingin kita lakukan. Kesiapan ataupun kewajiban atas apa yang kita lakukan sebagai komitmen kami adalah mutlak, harus, terlepas tanpa adanya pengecualian. (Weruin, 2019, pp. 318–320)

Dengan cara ini, dalam sebuah bisnis, moral deontologis menonjolkan tiga hal yang paling penting. Pertama, bahwa inspirasi untuk kegiatan atau pilihan bisnis bukan untuk beberapa pilihan yang berbeda dari tujuan moral untuk bisnis namun lebih terhadap atas apa yang ingi kita lakukan yang menjadi kewajiban moral dari bisnis itu sendiri. Kedua, bahwasanya setiap orang dan mitra yang ada dalam bisnis haruslah diperlakukan dengan cara yang sama, tanpa adanya pemecahan. Didalam bisnis, setiap individu atau mitra, tidak hanya diperlakukan sebagai sarana, melainkan bertujuan pada akhir secara sekaligus. Ketiga, komitmen untuk bertindak secara moral, untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain-lainnya. (Weruin, 2019, pp. 318–320)

C. Prinsip-Prinsip Etika Kewirausahaan

Secara garis besar, yang dimaksud dengan akhlak dalam kewirausahaan ialah sebuah pola cara yang seharusnya dilewati oleh pihak perusahaan untuk ketercapaian sebuah tujuan yang telah dibuat. Di dalam tahap perjalanan akhlak dalam kewirausahaan haruslah bersandarkan kepada dasar-dasar yang harus dipatuhi, dan harus dilewati oleh perusahaan.

Disisi lain, moral yang ada dalam bisnis atau industry itu juga harus mengambil bagian sebagai aturan, referensi sehingga setiap bagian memiliki standar yang dapat digunakan untuk mencegah lubang dalam survey moral sebagai salah satu Etika yang ada didalam perusahaan. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Prinsip otonomi; pada prinsip ini melihat bahwasanya setiap perusahaan mempunyai kewenangan khusus, sesuai dengan bidang yang digelutinya, dan dilaksanakan dengan bersandar pada visi misi yang dimilikinya. Pada tahap lanjut, tiap-tiap kebijakan akan diarahkan dan ditujukan untuk pengembangan visi misiperusahaan. Sehingga, kemudian kebijakan tersebut akan berpihak pada kemaslahatan dan/atau kemakmuran setiap karyawan;
2. Prinsip kejujuran; secara umum prinsip ini berfungsi untuk semua divisi yang ada pada perusahaan, baik internal (pihak dalam) maupun eksternal (pihak luar). bilamana pilar ini dapat dipegang tegung oleh para divisi perusahaan, bukan tidak mungkin dari setiap divisi sebagai mana yang telah diungkapkan di atas, akan dapat memberikan peningkatan kepercayaanekologisnya sendiri. Namun sebagai renungan bahwa titik

dukungan ini unik dengan asumsi bahwa itu benar-benar dipoles dan diisi dengan perhatian akan benar-benar ingin mengurangi segala sesuatu yang berhubungan dengan harapan curang untuk organisasi ; (Uyu Wahyudin, 2017, pp. 150–151)

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At- Taubah (9): 119 yang berbunyi :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ ۱۱۹ ﴾

119. *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!*

3. Prinsip keadilan; yang dimaksud pilar ini merupakan acuan dasar berdirinya sebuah perusahaan. Prinsip ini akan menjangkau setiap bentuk kenyamanan karyawan dan segala pihak yang bertalian dengan sistem bisnis. Adapun contoh aplikatif dari prinsip ini adalah pemberian upah sepadan bagi setiap karyawan; (Uyu Wahyudin, 2017, pp. 150–151)
4. Prinsip Integral Akhlak.
5. Kewajiban yang ada pada diri sendiri secara pribadi untuk memelihara kemuliaan profesi, nama baik dan juga kepentingan orang lain dan masyarakat. (Fachrurazi dan Ita Nurcholifah, 2021, p. 95)

Secara global ada 10 pilar etika yang mengarahkan tentang perilaku.

1. Keaslian, yaitu sarat dengan keyakinan, legitimasi, tulen, ulet, mengmengungkapkan apa adanya, jangan curang, jangan mencuri, dan tidak berbohong.
2. Kejujuran, yaitu berjanji untuk menyelesaikan kegiatan yang layak dengan bersungguh-sungguh, gagah berani, dan siap berbisnis, tidak menipu, dan jangan melakukan hal-hal yang berbahaya serta dapat diandalkan.
3. Menjaga janji, yaitu selalu menepati janji, dapat diandalkan, sarat dengan kebulatan, mentaati aturan, jangan menguraikan pemahaman dalam struktur khusus atau legalistic dengan alasan keengganan.
4. Kesetiaan, lebih spesifik dan mudah bergaul bersama keluarga, teman-teman, karyawan, tidak pernah menggunakan atau bahkan menunjukkan data informasi rahasia diklasifikasikan data seperti didalam struktur ahli.

5. Keadilan, yaitu berperilaku adil dan berbudi luhur, mau mengakui kesalahan dan menunjukkan kewajiban, terhadap keadilan setiap individu dan toleransi terhadap perbedaan yang ada.
6. Suka menolong orang lain, yakni saling membantu, berbaik hati, belas kasih, tolong menolong, kebersamaan serta menghindari segala sesuatu yang dapat membahayakan diri orang lain.
7. Menghormati orang lain, yakni menghormati martabat orang lain, kebebasannya, dan hak dalam menentukan nasib mereka sendiri bagi semua orang.
8. Warga negara yang bertanggung jawab, yakni menjadi warga yang selalu mentaati hukum, penuh pengetahuan sosial, dan menghormati proses demokrasi dalam mengambil sebuah keputusan.
9. Mengejar keunggulan, ialah mengejar keunggulan dalam segala hal, baik dalam pertemuan secara personal ataupun pertanggung jawaban professional.
10. Dapat dipertanggung jawabkan, yaitu memiliki dan menerima tanggung jawab atas keputusan dan menerima konsekuensinya serta selalu memberi contoh.
(Muhammad Anwar, 2017, pp. 97–98)

D. Fungsi Etika Kewirausahaan

Devin (2010 dalam (Fachrurazi dan Ita Nurcholifah, 2021, p. 96) dalam Rusdiana menyebutkan bahwa fungsi akhlak ada tiga macam, yaitu :

1. Sebagai sarana untuk mendapatkan tujuan yang kritis berhadapan dengan berbagai integritas yang membingungkan.
2. Sebagai akhlak yang ingin menampilkan keterampilan intelektual, yakni keterampilan untuk melakukan argumentasi secara rasional dan kritis.
3. Sebagai integritas etis yang diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jadi yang dimaksud dengan ilmu akhlak adalah salah satu cabang bidang filsafat yang meninjau secara responsif perbuatan yang dilakukan mana yang baik dan mana tindakan yang buruk berdasarkan petunjuk akhlak. Sedangkan yang dimaksud etika dalam berbisnis bukan hanya sekedar implementasi dasar-dasar akhlak dalam berbisnis melainkan studi responsif terhadap pelaksanaan bisnis dari sudut pandang akhlak.

Harus kita ketahui dan pahami bahwa bisnis yang sedang kita jalankan harus menggunakan etika karena dengan hal tersebut banyak perusahaan kecil yang sukses berasal dari orang-orang yang berpegang teguh pada etika (akhlak) dalam menjalankan bisnisnya. Dikarenakan etika ialah suatu disiplin ilmu yang dapat mengajarkan seluruh perbuatan yang baik dan yang buruk, yang tercipta dari kebiasaan atau adat istiadat seseorang dalam berperilaku.

Dengan begitu setidaknya ada dua konsep yang berkaitan dengan etika dalam kewirausahaan. Adapun yang pertama yakni konsep hukum konsekuensial atau teleologis. Sedangkan yang kedua, yakni konsep hukum nonkonsekuensial. Adapun yang dimaksud dengan konsep hukum konsekuensial yaitu penilaian keutuhan sebuah perilaku ataupun keputusan dalam dunia bisnis berdasarkan sebuah tujuan, kegunaannya, atau dampak positif yang didapat dari perilaku ataupun keputusan yang telah dibuat tersebut. Sedangkan yang dimaksud hukum nonkonsekuensial yakni memfokuskan integritas dari perilaku atau keputusan dalam dunia bisnis pada kewajiban untuk melaksanakan segala yang menjadi kewajiban, berdasarkan pada motivasi dan sikap akhlak si pelaku bisnis, serta pada pilar keadilan. Selain itu juga terdapat dasar-dasar dalam etika kewirausahaan :

Prinsip otonomi, Prinsip kejujuran, Prinsip keadilan, Prinsip Integral Moral, Komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesi, nama baik serta kepentingan orang lain dan masyarakat.

B. Saran

Penulis berharap dari pembuatan makalah tentang Etika dalam Bisnis (Kewirausahaan) ini dapat dipahami oleh pembaca mengenai definisi dari Etika dalam Bisnis (Berwirausaha), Teori Etika Berbisnis (Berwirausaha), Prinsip-Prinsip Etika (Berwirausaha) dan juga Fungsi Etika Kewirausahaan tersebut. Dan juga Penulis mengharapkan saran yang membangun untuk kedepannya agar kita sama-sama mengetahui tentang Etika dalam Bisnis (Kewirausahaan). Saran bagi kita yang ingin memulai bisni haruslah menanamkan didalam diri kita “Etika” baik didalam melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis.

Setiap perbuatan yang menjunjung tinggi nilai Etika maka akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan yang tidak didunia namun di akhirat juga. Karena Rosulullah Saw diutus ke bumi tidak melainkan untuk memperbaiki akhlak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriasan Sudarso, dkk. (2021). *Etika Bisnis: Prinsip dan Relevansinya* (Ronald Watrionthos & Janner Simarmata (ed.); cetakan pe). Yayasan Kita Menulis.
https://www.google.co.id/books/edition/Etika_Bisnis_Prinsip_dan_Relevansinya/SBRDEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=etika+bisnis+prinsip+dan+relevansinya&printsec=frontcover
- Aqli, R. Q. (2016). Etika Wirausaha dan Pengelolaan Wirausaha Menurut Ajaran Agama Islam. *Jurnal Qolamuna*, 1(2), 305–322.
- Fachrurazi dan Ita Nurcholifah. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. (yulida (ed.); cetakan pe, Issue September). IAIN PONTIANAK PRESS (Anggota IKAPI).
- Fahmi, I. (2014). *Etika Bisnis*. 101.
- Fakhry Zamzam dan Havis Aravik. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Cetakan Pe). PENERBIT DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
https://books.google.co.id/books?id=obfpDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=etika+bisnis+islam+seni+berbisnis+keberkahan&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=etika+bisnis+bisnis+islam+seni+berbisnis+keberkahan&f=false
- M. Fuad, dkk. (2006). *Pengantar Bisnis* (cetakan ke). PT Gramedia Pustaka Utama.
https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Bisnis/EVfWJ7nbd-kC?hl=id&gbpv=1&dq=google+book:+pengantar+bisnis&printsec=frontcover
- Marzuqi, A. Y., & Latif, A. B. (2010). 121-480-1-Pb. *Jurnal Dinamika Ekonomi&Bisnis*, 7(1), 1–22.
- Muhammad Anwar. (2017). *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi (KEDUA)*. KENCANA.
https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Kewirausahaan_Teori_dan_Aplika/1qRPDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Pengantar+Kewirausahaan+Teori+dan+Aplikasi&printsec=frontcover
- Romadona, W. S. B., & Ulfi, I. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Desa Jumbleng Indramayu. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 6(3), 65. <https://doi.org/10.32503/jmk.v6i3.1927>
- Saban Echdar dan Maryadi. (2019). *Business Ethics And Entrepreneurship Etika Bisnis & Kewirausahaan*. Google Book.
https://www.google.co.id/books/edition/Business_Ethics_And_Entrepreneurship/S7rODwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Business+Ethics+And+Entrepreneurship&printsec=frontcover

ntcover

- Sumantri, R. dan A. Y. (2015). TEORI-TEORI ETIKA PERILAKU BISNIS DAN PANDANGAN ISLAM TENTANG PERILAKU ETIKA BISNIS. *I-Economis Journal*, 1(1).
- Ubbadu, A. (2021). *Etika bisnis Nabi Muhammad SAW : sejarah, ajaran dan praktik - Google Books* (F. R. dan A. Fitria (ed.); cetakan pe).
https://www.google.co.id/books/edition/Etika_bisnis_Nabi_Muhammad_SAW_sejarah_a/M7sxEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Kata+Etika+berasal+dari+Bahasa+Yunani,+et+hos+dalam+bentuk+tunggal,+dan+ta+etha+dalam+bentuk+jamak.&pg=PA17&printsec=frontcover
- Uyu Wahyudin. (2017). PERAN PEDOMAN PENTING ETIKA BISNIS PERUSAHAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI. *Syntax Literate*, 2(Desember), 147–161.
- Weruin, U. U. (2019). Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 313.
<https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.3384>
- Wijoyo, H. (2021). *Pengantar Bisnis* (H. Wijoyo (ed.); cetakan pe). PENERBIT INSAN CENDIKIA MANDIRI (Grup Penerbitan CV INSAN CENDIKIA MANDIRI).
<https://books.google.co.id/books?id=7TggEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>